

Arbeitsmarktintegrations- Beratung für *alle*?

Prof. Dr. Lucia Lanfranconi

Leiterin Kompetenzzentrum: Organisationen des
Sozialwesens und gesellschaftliche Teilhabe

Dozentin und Projektleiterin

Institut Sozialmanagement, Sozialpolitik und Prävention

lucia.lanfranconi@hslu.ch

Hintergrund

Arbeitsmarktintegration hat einen hohen Stellenwert in der Schweiz

- ... da *liberal-konservativer* Wohlfahrtsstaat und damit Integration in den Arbeitsmarkt wichtig für jede*n
- ... besonders seit den 1990er: Aktivierender Wohlfahrtsstaat «Fördern und Fordern», «workfare», «welfare-to-work»

Gleichzeitig sind Schweizer Arbeitnehmende sehr heterogen

- Hohe Frauenerwerbsquote
- Hoher Ausländer*innen-Anteil
- Diverse Personen mit einer Behinderung
- Unterschiedliche Altersgruppen
- Etc.

Wie kann also faire Arbeitsmarktintegrations-Beratung für *alle* gelingen?

Individuelle Beratung für eine gezielte Einschätzung der
Potentiale, massgeschneiderte Qualifizierung!

Chancen, Risiken und Nebenwirkungen für faire Arbeitsmarktintegration von *allen*?

Analytische Konzepte und Datengrundlage

Analytisches Konzept: Equality vs. Equity Gleichbehandlung vs. Chancengleichheit

“Equality” (Gleich- behandlung):

Gleiche
Behandlung *aller*;
fundamentale
Gleichheit aller.

GESCHLECHTS-
und
ETHNIZITÄTS-
BLIND, resp.
«abstract
liberalism»

(Monnat 2010;
Espinoza 2007)

“Equity” (Chancen- gleichheit):

Fairness, bei
der individuelle
und gruppen-
spezifische
strukturelle
Benach-
teiligungen
angeschaut
werden.

(Espinoza 2007)

Analytisches Konzept: Makro-, Meso-, Mikroebene

MAKRO – Politische Ebene

Nationaler Kontext

Datengrundlage – zwei Studien

Soziale Ungleichheiten und Chancengleichheit in der Arbeitsintegration:

- a. zwei schweizerische Regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV) eines mittelgrossen Deutschschweizer Kantons und Arbeitslosenversicherung (Datenerhebung: 2017-2018; vgl. Fuchs & Lanfranconi 2020)
- b. zwei lokalen, kalifornischen Sozialhilfe-, resp. welfare-to-work-Zentren und kalifornisches Sozialhilfesystem (vgl. Chang et al. 2020; Lanfranconi et al. 2020a; 2020b; Datenerhebung: 2019-2020).

Je zwei lokale Organisationen:

- einmal in einem **ländlichen** und
- einmal in einem **urbanen Kontext**

Datengrundlage: Datentriangulation auf mehreren Ebenen

	Doks CH	Doks USA	Inter- views USA	Inter- views CH	Beobac ht. USA	Statist- iken
Nationale, Kantonale Ebene / Staat, County	x	X	7	4		X
Organisati on (RAV / WTW)	X	x	10	2		x
Beratungs -personen			24	8	X	
Klient*inn en			14		x	

Einladung zur Reflexion der Ergebnisse in allen Felder der Arbeitsintegration

- Ergebnisse zur Arbeitsintegration in der Schweiz sind v.a. aus RAVs
- **Es fehlen bisher systematische Studien für die Schweiz zu Chancengleichheit in der Arbeitsintegration** im Kontext der Sozialversicherungen (UVG, IVG), der Sozialhilfe oder von anbietenden Stellen
- Einzelne Studien v.a. zu Sozialarbeitenden und geschlechts- oder ethnizitätsspezifischen Stereotypen deuten in eine ähnliche Richtungen (Nadai et al. 2012; Hauss 2014; Müller de Mendezes 2011; Modak et al. 2013; Wagner 2016).
- **Ich lade Sie ein, die drei Thesen, mein Fazit und die Handlungsempfehlungen für den Bereich in dem Sie tätig sind zu reflektieren!**
- **Was ist bei Ihnen anders? Was ähnlich?**

Zentrale Ergebnisse: Anhand von 3 Thesen

A modern office interior with large windows, people working at desks, and a pink text overlay. The office is bright and airy, with several people in business attire working at long tables. The text overlay is a solid pink rectangle with white text.

These 1 MAKRO: Die politische Ebene ist weitgehend geschlechts- und ethnizitätsblind

RAV–Studie: Makroebene als geschlechts- und ethnizitätsblind

Umsetzung Schweizerisches Arbeitslosengesetz:

«es ist egal und interessiert uns nicht, ob Frau oder Mann, ob Schweizer oder Ausländer...» (Interview SECO 2017).

Beispiel Umgang Mutterschaft:

«Als Mutterschaft im Sinne von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b AVIG zählen die Dauer der Schwangerschaft und die 16 Wochen nach der Niederkunft»

*Interviews SECO und VSAA: Verfügbarkeitsregeln auch für frischgebackene Mütter, aber mit «Augenmass» und nötigem «Ermessensspielraum» für die Berater*innen*

- Delegation des Umgangs mit **«erschwertem Situation der Mutterschaft»** an Beratenden in RAVs
- **Individuelles Problem der Mütter/Familien** und soll auch individuell gelöst werden!
- Betreuungsarbeit wird **individualisiert** und als ausserhalb vom System der ALV zu lösen betrachtet

USA-Studie – WTW: RACE-Blind: Ungleichheiten werden reproduziert

In Sozialhilfe Ungleichheiten nach ethnischer Herkunft (Sanktionen und Ausnahme von Arbeitsbemühungen):

Erklärbar durch «Gleichbehandlungsdiskurs» bei Vorhandensein von ungleichen strukturellen Voraussetzungen

“Blacks have poorer access to the healthcare system compared to Whites due to structural systems” [CRU, CDSS, 2019].

-
- Makroebene als weitgehend geschlechts- und ethnizitätsblind
 - Delegation des Umgangs mit Vielfalt "nach unten"

Welche Praktiken finden sich auf der Organisationalen Mesoebene?

These 2 MESO: Auf der Ebene der Organisationen existieren heterogene Normen und Praktiken betreffend Chancengleichheit

RAV-Studie: Geschlechts- und ethnizitätsblinde Normen und Praktiken in den Organisationen...

- **Sanktions- oder Zuweisungspraktiken** zu AMM **nicht** nach Geschlecht oder dem Migrationshintergrund ausgewertet (Interview kantonale Amtsstelle)
- Potentieller Bedarf zur Auseinandersetzung mit der Thematik:

«... um zu hinterfragen, wie gut wir den Auftrag machen» (Interview kantonale Amtsstelle).

- In **Organisation RAV**, z. B. in Teamsitzung oder Weiterbildung, wird Chancengleichheit / Gleichstellung nicht strukturiert thematisiert
- In der Beratung soll **Norm der Gleichbehandlung** auch nach Willen der Amtsleitung strikt umgesetzt werden:

*«Nein, das [gruppenspezifische Ungleichbehandlung] ist ein Tabu. Also nicht ein Tabu, sondern das gibt es einfach nicht. Also da, **das ist wirklich wichtig, dass da alle gleich gehalten werden**» (Interview Amtsleitung).*

RAV-Studie: ... und gleichzeitig geschlechterstereotype Praktiken

- Zur Kenntnisnehmen **von Ungleichheiten – aber nichts dagegen tun**

«Frauen, glaube ich, sind in gewissen Themen einfach benachteiligt, [...] wenn sie halt in dem Alter sind, in dem sie ein Kind bekommen könnten. Das ist so. Und danach auch wieder der Einstieg nach Kind. Den können wir nicht wegdiskutieren. Das spüren wir auch immer wieder bei Arbeitgebern. [...] Bei einem Mann fragt man nicht, ob er Kinder hat und was das jetzt für den Arbeitsalltag heisst» (Interview kantonale Amtsstelle).

- Oder: **Verstärkung von sozialen Ungleichheiten** durch Praktiken in RAV:

*«Wir haben Frauen mit Kopftuch. [...] Aber es ist klar, wenn sie **Arbeitsbemühungen** hätten, zum Beispiel Migros, an der Kasse, oder bei einem Empfang, dann würden wir sagen, das geht nicht. Weil das ist uns allen klar, diese Stelle bekommt sie nicht, so. Die würden wir als **nicht gültig ansehen**» (RAV Leitung).*

Wegen **geschlechterblinden** Normen aber:

- Prozesse in den RAVs werden nicht nach Geschlecht ausgewertet,
- Umgang mit Geschlechterbildern und -stereotypen nicht in organisationalen Praktiken

Unterschiede innerhalb der beiden Kalifornischen Organisationen

"All programs are open to everyone, whether everyone takes the same advantage, probably not. But anyone is welcome" [Bay-County, Director, 2019].

■ Equality discourse ■ Equity discourse

"... workshops that are culturally sensitive. It is the same information, the same materials as the English workshops. However, staff modified the way the workshops are delivered by offering a culturally driven perspective from the way we welcome clients to tailoring the information we present.
For example, for the Spanish re-engagement workshops, staff would bring Mexican bread to share with clients" [Central-County, Director, 2019].

■ Equality discourse ■ Equity discourse

Unterschiede zwischen der Schweiz (RAV) und Kalifornien (WTW) auf der organisationalen Ebene in Bezug auf Umgang mit Ethnizität

CH-RAV: Kleine Schritte, resp.
Lücken Richtung
Chancengleichheit (equity)

Kalif.-WTW: Mehr Schritte Richtung
Chancengleichheit (equity): **Matching
oder Training zu kult. Kompetenzen**

«Aber ich finde wir kommen ja schon häufig den Leuten entgegen, auch **indem ich zum Beispiel Schriftsprache spreche oder indem dass ich den *Google-Translator* benutze**» (Stadt_W_G&D).

«**Ausbildungen anbieten, Lehrstellen anbieten, das fehlt aus meiner Sicht.** (...) Nicht einfach nur als 'Hilfsbuezer' wie das bis anhin der Fall war, sondern, dass man schaut, dass die eine Ausbildung haben, dass die eine Chance haben» (Stadt_M_B& I).

«If the **problem is language, we match them with a counselor with the language** (...) We have Vietnamese coded workers, we used to have Vietnamese clients, (...) we still serve a large majority Hispanic, and we have **Spanish coded workers**” (Bay_Director_F_H).

We are **mindful of the job seeker's culture.** With the Filipina, you don't raise your voice and stay empathetic to make sure the client feels respected. **We have cultural competency training on how to engage with different culture** (Bay_F_H).

Grosse Unterschiede zwischen den untersuchten Organisationen betreffend Normen und Praktiken zur Chancengleichheit.

Learnings aus den USA:

- "Ethnizitäts-Repräsentation (Matching),
- Weiterbildungen,
- Unterstützungsgruppen für bestimmte ethnische Gruppen
- Umgang mit Ethnie/Gender etc. in Teammeetings, Supervision etc.

Welche Praktiken und Vorstellungen finden sich bei den Beratungspersonen?

These 3 MIKRO: Beratungspersonen haben vielfältig unterschiedliche Vorstellungen und Praktiken betreffend Chancengleichheit

Qualifikationsprofile der Beratungspersonen – CH u USA

Nicht (höchstens teilweise): Ausbildung im Bereich Soziale Arbeit; Beratung

Qualifikationsprofile in RAV-Studie:

- Ausbildung zu HR-Fachleuten,
- vorherige Berufspraxis in den zu vermittelnden Branchen (Bau-Industrie; Dienstleistung-Gastronomie)
- RAV-Berater*innen: individuelle Beratungsstrategien; selten reflektiertes Beratungskonzept (Bögli 2018).

Qualifikation in US WTW-Studie:

- Sehr diverse Ausbildungen; von mehr Menschen-Zentrierten Ausbildungen (Soziale Arbeit und Psychologie) zu weniger Menschen-Zentrierten Ausbildungen (technischen und ökonomischen Ausbildungen)
- Interne kleine Einstiegsausbildung; viele Handbücher
- Teilweise auch ehemalige Klient*innen werden Berater*innen

RAV-Studie: Individuelle Beratung – Blindheit für strukturelle Hindernisse, resp. grosse AMBIVALENZ

RAV-Beratende: Individualisierte Beratung:

«*Ich schau **einfach individuell was auf diese Person zugeschnitten**, was passt [...]. Das ist einfach individuell, ja pauschalisieren gibt es nicht*» (Interview PB).

- Kaum Möglichkeiten für spezifische Beratung/Förderung bestimmter benachteiligter Gruppen: Ob eine **frauenfördernde Beratung legitim wäre, ist ungeklärt:**

«*Ich möchte das Beste für die Person, die vis-à-vis sitzt und **das ist wirklich egal, ehm, ich denke** die Frauen haben es [etwas schwerer], ehm, würde ich wahrscheinlich noch **ein bisschen mehr unterstützen**, würde ich jetzt behaupten*» (Interview PB).

Ambivalenz:

- **Sieben der acht** befragten Beratenden sagen, sie gehen davon aus, dass Männer und Frauen die **gleichen Reintegrationschancen** haben.
- Gleichzeitig gehen alle Berater*innen davon aus, dass „Kinderbetreuung ein Erschwernis ist für die Vermittlung“ ist und schreiben Kinderbetreuung Frauen zu.

RAV-Studie: Geschlechterstereotype Beratung – mit vielen Ambivalenzen

Ambivalenter Umgang mit Mutterschaft (und Vaterschaft):

- die meisten Beratenden verlangen erst eine Obhutbestätigung, wenn wegen Betreuungsaufgaben eine AMM nicht besucht werden kann,
- andere **schicken Mütter aber in eine AMM mit 100 %-Pensum um zu testen, ob die Kinderbetreuung gewährleistet ist.**
- **Nur Mütter, nicht Väter**

- Gleichzeitig für Mütter **teilweise weniger Arbeitsbemühungen**
- Oder auch spezielle Unterstützung von Mütter oder Väter, die **Teilzeit** arbeiten wollen (Praktika oder einen temporären Einsatz (Zwischenverdienst))

USA-Studie: drei Typen von Beratungspersonen

Typ 1: Nicht-emphatischer Regeln-Befolgende mit Gleichbehandlungsnormen (5 Beratungspersonen)

Klare Vorstellungen, wie geeignete Arbeitsmarktsmassnahme gefunden wird;
keine Rückfrage an Klientin.

Im Interview danach gefragt, erklärt Marcus:

“I ask when the last time she worked. The last time she worked was 5 years ago. **She needs to have** vocational training to have skills before job placement. **I get it after the initial screening**” (Marcus, interview).

Klare Gleichbehandlungsnorm:

“I try to work with each individual the same way I work with everyone else...I (...) As they come in, I just meet them, interview them, **go through the process**, try not to place any of my own judgments” (Ricky, interview).

- Oft technische oder z.B. ökonomische Grundausbildung
- v.a. in “geschlechter- und ethnizitätsblinder” Organisation

USA-Studie: drei Typen von Beratungspersonen

Typ 2: Emphatische Handlungsspielraum-Suchende mit Chancengleichheitsnormen – aber keine Praktiken (5 Beratungspersonen)

Nutzen von Handlungsspielräumen im Interesse der Klient*innen

“Sometimes - **I don't break the rules, but I bend the hell out of them.** It's for the client, **I advocate for my clients.** (...) It's about the worker's direction”
(Jessica, interview).

Anerkennen von strukturellen Schwierigkeiten – aber keine Handlungen

Teilweise Reproduktion von Ungleichheiten

Right now, I have somebody that's waiting for her employment and **she's so pretty that she'll get her employment.** Instead of putting her on a job, below her skill level, I put her on 'good cause' (no activity and no sanction) and once it kicks in, she can't be with us anymore. (Jessica, interview).

- Oft sozialarbeiterische oder psychologische Grundausbildung
- v.a. in “geschlechter- und ethnizitätsblinder” Organisation

USA-Studie: drei Typen von Beratungspersonen

Typ 3: Emphatische Handlungsspielraum-Suchende mit Chancengleichheitsnormen und Praktiken – nur in Organisation mit bewusstem Umgang mit Chancengleichheit (2 Beratungspersonen)

Klient*innen verstehen versuchen und schauen, dass sie sich selbst motivieren

For me, this whole process is understanding how they understand themselves. From that, I'm using the motivation by giving them the motivation (...) (Mark, interview).

**Anerkennen von strukturellen Schwierigkeiten; handeln danach;
Selbstreflektion und bewusster Umgang mit Emotionen!**

You come in as a white, male and you don't want to overstep and there's potentially trauma there, especially within the African American community. (...)

African American ladies for me tend to appear confrontational. I'm reflecting on it, maybe because I'm unfamiliar with the communication styles? When I first started doing the intake interviews, I was like, 'Okay why are you yelling at me?' (...)

There is not a lot I can do personally because it's a systematic thing. (...). Within college, **I've done cultural humility and racial reconciliation stuff.**

(...) The understanding I got out of that the **African Americans felt like, 'You'll give me the job as long as I act white.'** That's the truth and it **sucks** (interview, Marc).

These 3: Die Beratungspersonen haben unterschiedliche Vorstellungen und Praktiken betreffend Chancengleichheit; eine zentrale Rolle spielen:

- **Aus- und Weiterbildung**
- **Diskurse und Praktiken der Organisationen**

Fazit und Diskussion – über drei Ebenen

- Reine individuelle Beratung verhindert oft den **Blick auf strukturelle Ungleichheiten**, wie «Probleme» rund um Mutterschaft, um das Zugewandert sein.
- Bewusste **BLINDHEIT für UNGLEICHHEITEN REPRODUZIERT** oft die Ungleichheiten in der Praxis; wenn der Arbeitsmarkt nach Geschlecht oder Ethnizität strukturiert ist.
- Wenn mehr Autonomie für Beratungspersonen eingeführt wird (*individuelle Beratung*), muss dies mit klaren Richtlinien und Weiterbildungen begleitet werden, um Diskriminierung und Ungleichbehandlung zu minimieren, resp. das **Chancengleichheitspotential der individuellen Beratung zu maximieren!**

Fazit und Diskussion – über drei Ebenen

- Faire Arbeitsmarktintegrations-Beratung für *alle* **gelingt durch eine individuelle Beratung und massgeschneiderte Qualifizierung;**
- **wenn die Beratungspersonen zudem reflektiert** ist bezüglich ihrer eigenen Position (Privilegien) und **strukturelle Ungleichheiten anerkennt und hilft diese abzubauen!**
- Ansonsten sind auch **kontraproduktive Effekte** möglich (Verstärken von individuellen Stereotypen (nach Geschlecht; Ethnizität etc.)
- Die Organisationen können hier **unterstützende Praktiken** einführen:
 - z.B. Monitoring, Weiterbildungen, Thematisieren an Supervision und Teamsitzungen
- Für eine effektiv faire Arbeitsmarktintegration müssen zudem **Rahmenbedingungen in der Schweiz** angepasst werden:
 - z.B. kostengünstige Kitas; Abbau von Hürden des Arbeitsmarktzugangs für Zugewanderte; Abbau von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt etc.

Handlungsempfehlungen auf drei Ebenen

Handlungsempfehlungen auf der politischen Ebene (MAKRO)

- Anerkennen von strukturellen Hindernissen und Ungleichheiten:
Bewusster Umgang damit auf oberster Ebene, z.B. Leitbild und Konzept zu Chancengleichheit (Regeln zum Umgang mit Müttern, Zugewanderten etc.)
- **Monitoring von allfälligen Ungleichheiten** bei Zuweisung, Sanktionen etc.
- Hauptziel der raschen Arbeitsmarktintegration (*work first*), mit einer Logik der angemessenen Qualifizierung (*education first*) ersetzen.

Handlungsempfehlungen auf der Ebene der Organisation (MESO)

Orientierung an einer *Chancengleichheitsnorm*, nicht an einer *geschlechts- und ethnizität-blinden Gleichbehandlungsnorm* und dazugehörige organisationale Praktiken

- **Ziele und Monitoring** der Arbeitsmarktintegration von Frauen, Zugewanderten (z.B. Zuweisung, Sanktionen) etc.
- **Ethnizität-Repräsentierung** von Beratungspersonen,
- **regelmässige Weiterbildungen** zu diversity-, gender-, kulturellen Kompetenzen der Beratungspersonen,
- **Unterstützungsgruppen für bestimmte ethnische Gruppen** oder Gruppen von Zugewanderten; für Mütter; Väter etc.

Handlungsempfehlungen auf der Ebene der Beratungspersonen (MIKRO)

- Beratungspersonen brauchen geeignete **Aus- und/oder Weiterbildung (Idealerweise: Soziale Arbeit)**;
- wichtig ist **Kenntnis von Beratungskonzepten** sowie
- Kenntnis und Umsetzungshilfen zum **bewussten Umgang mit strukturellen Ungleichheiten, Kompetenz zur bewussten Selbstreflektion** (auch der eigenen Privilegien)
- Super- und Intervision: **Thematisieren von Emotionen, Ängsten, Unsicherheiten** auch im Umgang mit Vielfalt von Klient*innen
- **Mentoring** unter Beratungspersonen

Geplantes SNF-Projekt: Chancengleichheit in der Sozialhilfe in der Schweiz

Es fehlen bisher systematische Studien für die Schweiz zu Chancengleichheit in der Sozialhilfe

Nationaler Kontext: SKOS

Inwiefern werden räumliche und soziale Ungleichheiten zwischen Klient*innen unterschiedlichen Geschlechts und mit verschiedener ethnischer Zugehörigkeit oder Aufenthaltsstatus verstärkt oder (gezielt) verringert? Best Practices und Handlungsempfehlungen

**Reflektion der Thesen, des Fazits und
der Handlungsempfehlungen für Ihren
Arbeitsbereich:
Was ist bei Ihnen anders? Was ähnlich?**

Lanfranconi Lucia M., Chang, Yu-Ling & Basaran, Ayda (2020). At the intersection of immigration and welfare governance in the United States: State-, county-, frontline-level and client's perspective. *Journal of Social Policy Research*. 66/4, 2020, pp. 441 - 469. <https://doi.org/10.1515/zsr-2020-0019>

Lanfranconi Lucia M., Chang, Yu-Ling, Das, Aditi & Simpson, Paul (2020). Social Equity within Welfare-to-Work Programs: Discourses, Practices and Outcomes within Decentralized California. *Journal of Social Policy and Administration*. <https://doi.org/10.1111/spol.12599>

Chang, Yu-Ling, Lanfranconi, Lucia M. & Clark, Kevin (2020). Second-Order Devolution Revolution and the Hidden Structural Discrimination? Examining County Welfare-to-Work Service System in California. *Journal of Poverty*. <https://doi/full/10.1080/10875549.2020.1728010>

Fuchs Gesine, Lanfranconi, Lucia M., Pilotto, Maria, Bögli Annelies (2020) Persistenz des “männlichen Ernährermodells” in der Umsetzung der Schweizerischen Arbeitslosenpolitik: eine explorative Analyse auf mehreren Ebenen. *Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit*. 25/2019.

Lanfranconi, Lucia M., Das, Aditi, Malagon, Patricia, Subaran, Joy Subaran (in press). Becoming job-ready? Narratives of local Welfare-to-Work Programs and Client Experiences across differing Economic Contexts in California. *Families in Society*.

Lanfranconi, Lucia M., Basaran, Ayda (under review). Implementing equity or equality at the frontline in two contrasting welfare-to-work-organizations in California. *Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance Journal*.

Lanfranconi, Lucia M. (in Arbeit). Richtung Chancengleichheit? Qualitativ vergleichende Fallstudie zur Konstruktion und Umgang mit Ethnizität in der Arbeitsintegration in der Schweiz und den USA.